

“BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA MATN USTIDA ISHLASH JARAYONINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH”

Yusupova Umida Zayniddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang‘ich ta’lim
yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

e-pochta:yusupovaumida267@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘qish darslarida matn ustida ishlash jarayonini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish masalalari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda interaktiv metodlar, elektron ta’lim resurslari hamda multimedia vositalarining ahamiyati yoritilgan. Maqolada boshlang‘ich ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari, o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi va matnni anglash kompetensiyasini shakllantirishdagi o‘rni haqida ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so‘z: Boshlang‘ich ta’lim, o‘qish darslari, matn ustida ishlash, raqamli texnologiyalar, o‘qish savodxonligi, interaktiv metodlar, elektron ta’lim resurslari, multimedia vositalari, pedagogik texnologiya, ta’lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируются научно-педагогические аспекты совершенствования процесса работы с текстом на уроках чтения в начальной школе с использованием цифровых технологий. Также подчеркивается важность интерактивных методов, электронных образовательных ресурсов и мультимедийных инструментов в развитии у учащихся навыков чтения. В статье представлены научные выводы о педагогических возможностях использования цифровых технологий в процессе начального образования, их роли в формировании у учащихся самостоятельного мышления и компетенции в понимании текста.

Ключевые слова: Начальное образование, уроки чтения, работа с текстом, цифровые технологии, навыки чтения, интерактивные методы, электронные

образовательные ресурсы, мультимедийные инструменты, педагогические технологии, эффективность обучения.

Abstract: This article scientifically and pedagogically analyzes the issues of improving the process of working with text in primary school reading lessons based on digital technologies. The importance of interactive methods, electronic educational resources, and multimedia tools in developing students' reading literacy is also highlighted. The article provides scientific conclusions about the pedagogical possibilities of using digital technologies in primary education, their role in the formation of students' independent thinking and text comprehension competence.

Keyword: elementary education, reading classes, text work, digital technology, Reading Literacy, interactive methods, e-learning resources, multimedia tools, pedagogical technology, educational efficiency.

Kirish: Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonida ta’lim tizimini zamonaviy pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini shakllantirish, matnni tushunish, tahlil qilish va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda matn ustida ishlash metodikasining o‘rni beqiyosdir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn bilan ishlash kompetensiyasini shakllantirish nafaqat ona tili va o‘qish savodxonligi fanlarining asosiy maqsadi, balki keyingi bosqichdagi barcha fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishning muhim omili hisoblanadi.

Pedagogik tadqiqotlarda ta’kidlanishicha, matn ustida ishlash jarayoni o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish, lug‘at boyligini oshirish, mantiqiy fikrlash va ijodiy tafakkurini shakllantirishda muhim didaktik vosita vazifasini bajaradi. Shu bois boshlang‘ich ta’lim tizimida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda³²⁶. Hozirgi kunda ta’lim tizimida raqamli texnologiyalardan

³²⁶ Abdullaeva Q.A., Nazarov K.N. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2011. – 156-b.

foydalanish o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishning asosiy omillaridan biri bo‘lib xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali dars jarayonini interaktiv tashkil etish, elektron ta’lim resurslari, multimedia vositalari, audio va video materiallardan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda ularning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi³²⁷.

Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun vizual va interaktiv materiallar muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular matn mazmunini tez va oson tushunishga yordam beradi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, raqamli ta’lim texnologiyalari o‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish, individual yondashuvni ta’minlash va ta’lim sifatini yaxshilash imkonini beradi. Interaktiv platformalar, elektron darsliklar va multimedia vositalari orqali tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning faolligini oshirib, ularning matnni anglash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi

Asosiy qism: Boshlang‘ich ta’lim tizimida o‘qish darslari o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda o‘qish savodxonligini tarkib toptirishning muhim pedagogik vositasi hisoblanadi. Ayniqsa, matn ustida ishlash jarayoni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining tafakkuri, dunyoqarashi, og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda matn ustida ishlash nafaqat matnni o‘qish, balki uni anglash, tahlil qilish, asosiy g‘oyani aniqlash, muallif fikrini tushunish hamda matn asosida mustaqil xulosa chiqarishga yo‘naltirilgan murakkab metodik jarayon sifatida talqin qilinadi. Shu sababli boshlang‘ich ta’limda matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirish bugungi kun pedagogikasining dolzarb masalalaridan biri sifatida qaralmoqda³²⁸.

Ilmiy-pedagogik manbalarda qayd etilishicha, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining matnni tushunish darajasi keyingi bosqichdagi barcha fanlarni muvaffaqiyatli o‘zlashtirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Chunki o‘quvchi matnni to‘liq anglamas ekan, u boshqa fanlardagi topshiriqlarni ham samarali bajara olmaydi. Shu nuqtai nazardan, matn ustida ishlash o‘quvchilarda o‘qish savodxonligini rivojlantirishning

³²⁷ Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2007. – 82-b.

³²⁸ Mulligan R. Digital Literacy in the Elementary Classroom. – New York: Routledge, 2020. – pp. 45-52.

muhim omili sifatida e’tirof etiladi. Murtazoyeva M.M. o‘zining “Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida matn ustida ishlash metodikasi” nomli ilmiy maqolasida matn ustida ishlash jarayonining metodik bosqichlarini ilmiy jihatdan asoslab beradi³²⁹. Muallif matn ustida ishlashni matnni idrok etishga tayyorlash, ifodali o‘qish, lug‘at ustida ishlash, mazmunni tahlil qilish hamda matn asosida ijodiy topshiriqlar bajarish kabi bosqichlarga ajratadi. Boshlang‘ich ta’lim jarayonida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Chunki raqamli ta’lim vositalari o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlariga mos ravishda bilimni qiziqarli hamda interaktiv shaklda yetkazish imkonini beradi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining obrazli tafakkuri ustun bo‘lganligi sababli vizual materiallar, animatsiyalar, audio va video vositalar matn mazmunini osonroq tushunishga yordam beradi³³⁰. Djurayeva S.I. “Boshlang‘ich ta’lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarning o‘rni” mavzusidagi tadqiqotida raqamli texnologiyalarning boshlang‘ich ta’limdagi pedagogik imkoniyatlarini ilmiy jihatdan tahlil qiladi. Muallifning ta’kidlashicha, multimedia vositalari yordamida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning diqqatini uzoq vaqt davomida saqlab turadi, o‘qishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi hamda ularni mustaqil izlanishga yo‘naltiradi.

Tadqiqotda elektron taqdimotlar, interaktiv topshiriqlar va audio matnlarning o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishdagi samaradorligi asoslab berilgan. Raqamli texnologiyalar vositasida tashkil etilgan o‘qish darslarining asosiy afzalligi shundaki, bunda o‘quvchi ta’lim jarayonining faol subyekti sifatida ishtirok etadi. Shu sababli interaktiv metodlardan foydalanish matn ustida ishlash jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Gadoyboyeva D.A. “Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida raqamli ta’lim texnologiyalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish” mavzusidagi ilmiy tadqiqotida “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “BBB” texnologiyasi kabi interaktiv metodlarning o‘quvchilarning

³²⁹ Mullashev I.R. Ta’limda raqamli texnologiyalar (O‘quv qo‘llanma). – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 98-b.

³³⁰ Sariqulov A.S. Boshlang‘ich ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. – Samarqand: SamDU nashri, 2019. – 64-b.

tahliliy fikrlashini rivojlantirishdagi ahamiyatini yoritib beradi. Muallifning fikriga ko‘ra, elektron platformalar orqali tashkil etilgan topshiriqlar o‘quvchilarning mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantiradi hamda matn mazmunini chuqurroq o‘zlashtirishga xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotlarda qayd etilishicha, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qish savodxonligini rivojlantirishda elektron ta’lim resurslari muhim didaktik vosita hisoblanadi. Elektron darsliklar, videodarslar, audio matnlar va interaktiv test topshiriqlari o‘quvchilarning bilimni mustaqil egallash imkoniyatlarini kengaytiradi. Ergasheva M.E. “Boshlang‘ich ta’limda raqamli didaktik vositalardan foydalanish” mavzusidagi maqolasida raqamli didaktik vositalarning pedagogik samaradorligini ilmiy asosda tahlil qiladi. Bugungi kunda PIRLS va PISA kabi xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning matnni tushunishi, tahlil qilishi va xulosa chiqarish kompetensiyalari baholanadi³³¹.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich ta’lim tizimida matn ustida ishlash jarayonini raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini rivojlantirishda muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, elektron ta’lim resurslari, multimedia vositalari, interaktiv metodlar va raqamli platformalar orqali tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning matn mazmunini chuqurroq anglashiga hamda o‘qish kompetensiyalarining rivojlanishiga xizmat qiladi. Tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan interaktiv hamda vizual darslar ta’lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Raqamli texnologiyalar asosida olib borilgan matn ustida ishlash jarayonida o‘quvchilar ta’limning faol ishtirokchisiga aylanadi, bu esa ularning kreativ fikrlashi va kommunikativ kompetensiyasining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan o‘qish darslari xalqaro baholash dasturlari, xususan PIRLS va PISA

talablariga mos ravishda o‘quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli boshlang‘ich ta’lim amaliyotida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, elektron ta’lim vositalaridan samarali foydalanish hamda o‘qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanaditodik kompetensiyalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Abdullaeva Q.A., Nazarov K.N. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2011. – 156-b.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2007. – 82-b.
3. Mulligan R. Digital Literacy in the Elementary Classroom. – New York: Routledge, 2020. – pp. 45-52.
4. Mullashev I.R. Ta’limda raqamli texnologiyalar (O‘quv qo‘llanma). – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021. – 98-b.
5. Sariqulov A.S. Boshlang‘ich ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. – Samarqand: SamDU nashri, 2019. – 64-b.